

Received-Makale Geliş Tarihi 05.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1408-1419

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730191

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kuzu

<https://orcid.org/0000-0001-5354-4368>

Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/050ed7z50>

İşletmelerde Kaldıraç Derecesi Dinamiklerinin Firma ve Piyasa Değeri Üzerine Etkileri

The Impacts of Leverage Degree Dynamics on Firm and Market Value in Businesses

ÖZET

Bu çalışmada, Borsa İstanbul enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar örneklem alınarak faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç derecelerinin firma değeri ve piyasa değeri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada, 2021Q1–2025Q1 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılmış, çok değişkenli zaman serisi analizi çerçevesinde VAR modeli uygulanmıştır. Bulgular, firma değeri üzerinde en yüksek açıklama gücüne sahip değişkenin bileşik kaldıraç derecesi olduğunu; piyasa değerinin ise büyük ölçüde kendi geçmiş değerleri ve algısal unsurlar (itibar, kredibilite, likidite) tarafından belirlendiğini göstermektedir. Etki-tepki ve tarihsel ayrıştırma analizleri elde edilen bulguları desteklemektedir. Araştırma bulguları, kaldıraçların tek başlarına firma ve piyasa değeri üzerinde anlamlı etkilere neden olmadığına ve birlikte değerlendirildiklerinde stratejik ve yapısal sinerji oluşturduklarına işaret etmektedir. Sonuçlar kaldıraç derecelerinin anlamları açısından da yorumlanmalıdır. Faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç sırasıyla, satışların faaliyet kârı, faaliyet kârının hisse başına kâr ve satışların hisse başına kâr realizasyonu derecelerini anlamına gelmektedir. Bu bağlamda kâr realizasyon dinamiklerinin firma ve piyasa değerlerine etkileri açısından kritik olan satışların doğrudan hisse başına kâr üretebilme kapasitesidir. Hisse başına kâr realize edilebilen satışlar işletmenin gelecekteki nakit akışlarına ve hisse senedi fiyatlarına pozitif katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kaldıraç Derecesi Oranları, Firma Değeri, Piyasa Değeri.

ABSTRACT

Using a sample of companies in the energy sector of Borsa Istanbul, this study examined how operating, financial, and combined leverage ratios affect the value of a company and the market. The study used quarterly data from the first quarter of 2021 to the first quarter of 2025 and the VAR model as part of multivariate time series analysis. The level of composite leverage is the variable that best explains business value, according to the results. On the other hand, historical values and perceptual factors (reputation, credibility, liquidity) have a bigger effect on market value. Impulse-response and historical decomposition analysis corroborate the conclusions observed. The research findings demonstrate that leverage alone does not significantly impact business and market value; nevertheless, they generate strategic and structural synergy when analyzed collectively. The data regarding the implications of the leverage ratios must also be analysed. Operating, financial, and composite leverage denote the operating profit levels derived from sales, earnings per share generated from operating profit, and earnings per share realized from sales. The pivotal aspect of the influence of profit realisation dynamics on corporate and market valuations is the ability of sales to produce earnings per share directly. Revenue generated per share favourably influences the company's future cash flows and stock valuations.

Keywords: Leverage Degree Ratios, Firm Value, Market Value.

1. GİRİŞ

Kaldıraç dinamikleri, işletmelerin hem finansal yapılarını hem de piyasa algılarını şekillendiren temel faktörler arasında yer almaktadır. Faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç dereceleri; işletmelerin operasyonel kârlılığında hisse başına kâra ve nihayetinde firma değerine uzanan çok katmanlı bir etki zincirinin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu kaldıraç türleri, işletmelerin risk yönetimi, yatırım kararları ve finansman politikalarının temel belirleyicileri arasında yer almakta olup, özellikle sermaye yoğun sektörlerde stratejik bir kaldıraç kullanımı firma performansının sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Son yıllarda gerek akademik literatürde gerekse uygulamalı finans çalışmalarında kaldıraç oranlarının işletmenin performans çıktıları, firma değeri ve piyasa değeri üzerindeki etkileri sıklıkla tartışılmaktadır. Kaya ve Köksal (2018), kaldıraç oranının aktif büyümesiyle pozitif ilişkisini vurgularken, Vanlı (2016), yüksek kaldıraçlı firmaların ekonomik döngüler üzerindeki resesyonist etkisine dikkat çekmiştir. Ayrıca Topal (2006) ve Özdemir (2016), borçla finansmanın özkaynak kârlılığı ve yatırımlar üzerindeki etkilerini belirli eşiklerde pozitif ya da negatif yönlü olarak tespit etmişlerdir. Zimny (2020) ise piyasa değeri ile kaldıraç düzeyleri arasındaki ilişkinin firma türüne ve kaldıraç seviyesine göre farklılaşabileceğini ortaya koymuştur.

Bu bağlamda, enerji sektörü gibi yüksek kaldıraçla çalışan ve dış finansman olanaklarına daha fazla erişim imkânı bulunan sektörlerde, kaldıraç dinamiklerinin firma değeri ile piyasa değeri üzerindeki etkileri birbirinden ayrışabilmektedir. Nitekim literatürde bu ayrışmayı destekleyen çalışmalar da mevcuttur (Laghari, 2017; Karadeniz ve Aydın, 2022; Saygın, 2023). Ancak Türkiye enerji sektörü özelinde, bu kaldıraç türlerinin hangi dönemlerde ne tür etkiler doğurduğuna dair zaman serisi tabanlı, yapısal analizlere dayanan ampirik çalışmalar sınırlıdır.

Bu çalışmada, Borsa İstanbul enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar örneklem alınarak, faaliyet, finansal ve bileşik kaldıraç derecelerinin firma değeri ve piyasa değeri üzerindeki etkileri, VAR modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Böylece kaldıraç türlerinin yalnızca statik düzeyde değil, aynı zamanda yapısal şoklar ve tarihsel dinamikler üzerinden firma performansı ve piyasa algısı üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.

Çalışmanın temel amacı, kaldıraç derecelerinin değer üretim sürecine nasıl entegre edildiğini ve bu sürecin yatırım, finansman ve kâr payı politikalarıyla nasıl etkileşime girdiğini analiz etmektir. Bu analiz, hem firma içi karar mekanizmalarına stratejik bir bakış sunmakta hem de piyasa aktörlerinin değer algısının kaldıraç yapılarına duyarlılığını ortaya koymaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Kaya ve Köksal (2018), 2002–2017 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kaldıraç döngüselliğini incelemiş ve kaldıraç oranı ile aktif değişimi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit etmiştir. Elde edilen bulgular, kaldıraç mekanizmasının finansal hızlandırıcı etkisini ortaya koyarken, kredi çevrimleri ile finansal çevrimlerin birbirini desteklediğini göstermiştir. Vanlı (2016) ise şirketlerin aşırı borçlanma eğilimlerinin ekonomik döngüler üzerindeki etkisini ele almış, yüksek kaldıraç kullanımının resesyonu tetikleyici bir unsur olabileceğini ve borçluluk oranlarındaki değişimlerin makroekonomik çıktılar için anlamlı öngörüler sunduğunu ifade etmiştir. Akcanlı ve Erem (2013), 2007–2011 döneminde İMKB’ye kayıtlı imalat sektörü işletmelerinin faaliyet ve finansal kaldıraç derecelerini incelemiş; 2011 yılında faaliyet kaldıraç derecesinin en düşük olduğu sektörün metal eşya ve makine, en yüksek finansal kaldıraç derecesinin ise kâğıt ve yayın sektörü olduğunu ortaya koymuştur. Özdemir (2016), Borsa İstanbul’daki firmalar üzerinden yaptığı çalışmada, kaldıraç oranının yatırımlar üzerindeki etkisinin negatif olduğunu ve bu etkinin düşük büyüme kapasitesine sahip firmalarda daha belirgin olduğunu belirtmiştir. Topal (2006), 1997–2003 döneminde İMKB şirketleri üzerinden gerçekleştirdiği çalışmada, borçla finansmanın öz kaynak kârlılığını belirli bir noktaya kadar artırdığını, bu sınırdan sonra ise azalttığını ortaya koymuşlardır. Beyazgül vd., (2022), COVID-19’un Avrupa’daki futbol kulüplerinin risk yapıları üzerindeki etkisini analiz etmiş ve bu dönemde faaliyet riskinin toplam riski büyük ölçüde belirlediğini, kaldıraç oranlarının da arttığını tespit etmiştir. Kaya ve Köksal (2019), bankacılık sektöründe kaldıraç yapısının 2006–2018 döneminde döngüsel bir özellik gösterdiğini ve aktif büyümesi ile kaldıraç oranı arasında pozitif ilişki olduğunu bulmuşlardır. Omağ (2015), belirli imalat sektörlerinde finansal kaldıraç derecelerini incelemiş ve en yüksek kaldıraç kullanımının tekstil ile kâğıt ürünleri imalatında olduğunu belirtmiştir. Topal (1999) ise optimal sermaye yapısını belirleyen faktörler üzerine yaptığı çalışmada, sermaye maliyetini en aza indirerek kârı maksimize eden matematiksel dengeyi tanımlamıştır. Gündoğan vd., (2021), sapma bileşenleri yöntemiyle lojistik regresyon modellerinde kötü kaldıraç noktalarının daha

sağlam biçimde tespit edilmesini sağlamışlardır. Kurt (2022), denetim kalitesinin borçlanma maliyetleriyle pozitif, firma büyüklüğüyle negatif ilişkili olduğunu, kaldıraç oranıyla ise anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. Saygın (2023), likidite bolluğu döneminde kaldıraç ile piyasa değeri arasında pozitif ilişki olduğunu, likidite kıtlığı döneminde ise dış borcun piyasa değerini düşürdüğünü ve kaldıraçla anlamlı bir bağ olmadığını saptamıştır. Ünal ve Dube (2017), Türk metal sektöründe faaliyet ve finansal kaldıraçlar arasında beklenen negatif ilişkiyi bulamamış; kaldıraçların piyasa riskini dengelemede kullanılmadığını belirtmişlerdir. Jamal ve Khatami (2023), Afganistan'daki bankalarda borç-öz kaynak oranı ve varlık büyümesinin kârlılık üzerinde pozitif etkili olduğunu ancak banka büyüklüğünün etkisiz olduğunu saptamıştır. Karadeniz ve Aydın (2022), COVID-19 döneminde faaliyet kaldıraç derecesinin finansal kaldıraçtan daha belirgin biçimde arttığını ve havayolu taşımacılığı sektörünü daha fazla etkilediğini göstermiştir. Dayı (2019), havayolu sektöründe faaliyet kaldıraç ile satış gelirleri arasında pozitif ilişki tespit etmiş, bunun yolcu sayısındaki artışla güçlendiğini belirtmiş ve aktif kârlılıkla da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Kumar vd., (2017.), Hindistan'da çelik sektöründe yaptığı çalışmada, SAIL şirketinde finansal kaldıraç ile hisse başına kâr arasında negatif ilişki saptarken, Tata Steel için anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Nusaika vd., (2023), Sri Lanka'da DFL ile ROA arasında pozitif ve anlamlı, Tobin's Q ile ters yönlü anlamlı, EVA ile ters yönlü fakat anlamsız ilişki bulmuştur. Dudycz (2020), faaliyet kaldıraç kavramının tutarsız tanımlar içerdiğini belirterek, bu kavramı sabit ve değişken maliyetler dengesine dayalı olarak yeniden tanımlamayı önermiştir. Sarkar (2018), faaliyet kaldıraçını belirleyen etmenlerin sadece kapasite ile açıklanamayacağını, sabit maliyet yapısı, sermaye verimliliği ve faiz oranları gibi değişkenlerin de önemli rol oynadığını ifade etmiştir. Mandelker ve Rhee (1984), faaliyet ve finansal kaldıraçlar arasında sistematik risk üzerindeki etkileşimi analiz ederek bu iki kaldıraç türü arasında denge ilişkisi bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Laghari (2017), Pakistan'da faaliyet ve finansal kaldıraçın firma değeri üzerindeki belirgin etkilerini incelemiş ve her iki kaldıraç türünün de firma değerinde belirleyici olduğunu bulmuştur. Glover (2024), Sarkar'ın bulgularını desteklemiş ancak faaliyet ve finansal kaldıraçlar arasındaki ilişkinin işletme kararlarından bağımsız biçimde de pozitif olabileceğini savunmuştur. Zimny (2020), kaldıraç oranının piyasa değeri üzerindeki etkisinin firma kaldıraç düzeyine göre farklılaştığını; yüksek kaldıraçlı firmalarda pozitif, düşük kaldıraçlılarda ise negatif ilişki olduğunu saptamıştır. Zabolotnyy ve Wasilewski (2018) ise tarım işletmeleri üzerinde yaptıkları çalışmada, faaliyet kaldıraçının risk üzerinde daha belirleyici olduğunu, yüksek toplam kaldıraç kullanan firmaların düşük kârlılık sergilediğini ve bu durumun finansal verimliliği düşürdüğünü ifade etmişlerdir.

3. ARAŞTIRMA VERİ SETİ VE YÖNTEMİ

3.1. Veri Seti

Araştırma BİST-enerji sektöründe yer alan firmalar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çünkü enerji sektöründeki firmalar kaldıraç dereceleri yüksek işletmelerdir. Araştırmada kaldıraç derecesi dinamiğini firma ve piyasa değeri üzerindeki etkilerini saptanmak için ilk olarak bağımsız değişkenler araştırılmıştır. Seçilen bağımsız değişkenler, faaliyet kaldıraç derecesi, finansal kaldıraç derecesi ve bileşik kaldıraç derecesi zaman serileridir. Faaliyet kaldıraç derecesi satışların faaliyet kârı sağlama kapasitesini ölçerken, finansal kaldıraç derecesi faaliyet kârının hisse başına kâr sağlama kapasitesini ölçmektedir. Bileşik kaldıraç derecesi faaliyet ve finansal kaldıraçın çarpımı ile hesaplanmaktadır. Ayrıca bileşik kaldıraç, satışların hisse başına kâr sağlama potansiyelini ölçmektedir. Daha sonra iki adet bağımlı değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler firma değeri ve piyasa değeri değişkenleridir. Araştırmada tüm değişkenler *investing pro plus* veri tabanından elde edilmiştir. Bu bağlamda piyasa değeri ve firma değeri anlamında *investing veri* tabanının kullandığı tanımlar referans olarak kullanılmıştır. Veriler çeyreklik frekansta 2021Q1-2025Q1 aralığında gözlemlenmiştir (Bkz. Tablo 1). Veri setinde negatif değerler olduğu için değişkenlere sabit bir terim eklenerek kaydırmalı logaritmik dönüşümle zaman serilerinin *ln* doğal logaritması alınmıştır. Bu yöntem uygulanırken literatürden yararlanılmıştır (Burbidge, vd., 1988; Johnston ve Di Nardo, 1997). Veri setine ilk olarak Augmented Dickey-Fuller testi uygulanmıştır. Değişkenlerin farklı düzeylerde durağanlaştığı tespit edilmiştir (Dickey-Fuller, 1979), (Bkz. Tablo 2).

Tablo 1. Veri Seti

DEĞİŞKEN	KOD	FORMÜL
Faaliyet Kaldıraç Derecesi	operational_kaldirac_derecesi_DOL	Faaliyet Kaldıraç Derecesi (FKD) = (%Δ Faaliyet Kârı(FVÖK)) / (%Δ Satış Geliri)
Finansal Kaldıraç Derecesi	finansal_kaldirac_derecesi_DFL	FiKD = (%Δ Hisse Başına Kâr (EPS)) / (%Δ Faaliyet Kârı (FVÖK))
Bileşik Kaldıraç Derecesi	bilesik_kaldirac_derecesi_DCL	BKD = FKD × FiKD = (%Δ Hisse Başına Kâr (EPS)) / (%Δ Satış Geliri)
Piyasa Değeri (Düzeltilmiş) ¹	piyasa_degeri_market_value	Cari Hisse Senedi Fiyatı X Toplam Hisse Sayısı
Firma Değeri (Toplam) ²	firma_degeri_firm_value	Piyasa Değeri (+) Toplam Borç (+) Azınlık Payı ve Diğer Yükümlülükler (+) İmtiyazlı Özkaynak (-) Nakit ve Kısa Vadeli Yatırımlar (-) Diğer Düzeltmeler (=) Toplam Firma Değeri (Kurumsal Değer)

Tablo 2. Birim Kök Testi

GECİKME SCHWARZ BİLGİ KRİTERİNE GÖRE EVIEWS TARAFINDAN BELİRLENMİŞTİR SEVİYE	Sabit Terimli		Sabit Terim ve Trendli		Sabit Terim ve Trendsiz	
	T istatistiği	Olasılık	T istatistiği	Olasılık	T istatistiği	Olasılık
	FIRMA_DEGERI_FIRM_VALUE	0,2643	0,4085	0,7679	0,3311	0,8959
PIYASA_DEGERI_MARKET_VALUE	0,5808	0,6558	0,88	0,4317	0,9521	0,9229
FINANSAL_KALDIRAC_DERECESI_DFL	0,0086	0,0071	0,0315	0,0287	0,5235	0,8256
FAALİYET_KALDIRAC_DERECESI_DOL	0,1176	0,0065	0,3098	0,007	0,7506	0,8414
BİLESİK_KALDIRAC_DERECESI_DCL	0,1075	0,005	0,2934	0,0019	0,7541	0,836
BİRİNCİ FARK	Sabit Terimli		Sabit Terim ve Trendli		Sabit Terim ve Trendsiz	
d(FIRMA_DEGERI_FIRM_VALUE)	0,0015	0,0109	0,0028	0,0247	0,0002	0,0024
d(PIYASA_DEGERI_MARKET_VALUE)	0,0081	0,0327	0,0105	0,0666	0,0024	0,0135
d(FINANSAL_KALDIRAC_DERECESI_DFL)	0,0002	0,0445	0,0012	0,0465	0,0000	0,0000
d(FAALİYET_KALDIRAC_DERECESI_DOL)	0,0032	0,0014	0,0168	0,0062	0,0001	0,0017
d(BİLESİK_KALDIRAC_DERECESI_DCL)	0,0025	0,0006	0,0133	0,002	0,0001	0,0403

3.2. Yöntem

Kaldıraç değişkenlerinin işletmelerin kârlılık, büyüme ve değerlendirme gibi çıktı değişkenleri üzerinde durağan parametrik etkileri sınırlıdır. Kaldıraç ve çıktı değişkenleri arasında genellikle çift yönlü yapısal etkileşimler gerçekleşir. Yani bir bakıma kaldıraçların işletmelerin çıktı değişkenleri üzerinde yapısal şok formunda karşılıklı etkileşimleri söz konusudur (Hermuningsih, 2013; Almahadin ve Oroud, 2019; Kanoujiya vd., 2023). VAR modelleri, makroekonomik değişkenlerin birbirleriyle olan karmaşık ve karşılıklı etkileşimlerini analiz etmek için güçlü ampirik çerçeve sunar (Kuzu ve Kocaoğlu, 2023: 260–261; Sims, 1980). (Bkz. Denklem 1).

$$Y_t = C + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (1)$$

- ✓ $Y(t)$, t zamanındaki içsel değişkenlerin bir vektördür.
- ✓ c , sabitlerin veya kesme değerlerinin vektörünü ifade etmektedir.
- ✓ $A(i)$ ($i = 1$ 'den p 'ye) Y ifadesinin her bir gecikme için ilişkilendirilmiş katsayı matrisleri anlamına gelmektedir.
- ✓ $\varepsilon(t)$, hata teriminin bir vektörü anlamına gelmektedir.

VAR modeli ile elde edilen gecikmeli regresyon modeli sonuçları doğrudan yorumlanmaz. VAR modelleri varsayımsal testlerinin sağlandığı model koşullarında sonuçlar varyans ayrıştırması, etki-tepki fonksiyonları ve tarihsel ayrıştırma sonuçları yardımıyla yorumlanır. Bu varsayımsal testlerden normallik koşulu güncel literatür açısından ihmal edilebilir (Beckett, 2020). Varyans ayrıştırması sonuçları modeldeki değişkenlerin yapısal olarak hangi dönemde ne kadar açıklama gücü olduğunu ölçer. Etki-tepki fonksiyonları ise değişkenlere uygulanan yapısal şokları ölçer. Tarihsel ayrıştırma analizi ise değişkenlerin faktör ağırlıkları üzerinde geçmişe dönük olarak parametre ve yapısal şoklarını birlikte analiz eder

¹ Hissenin son gözlemlenen işlem fiyatına dayalı olarak, halka açık bir şirketin toplam öz kaynak değerini ölçer. Kripto paralarda, son işlem fiyatının dolaşımdaki arzla çarpımını ölçer.

² Toplam Firma Değeri (TEV), işletmenin faaliyetleri için gerekli olmayan varlıklar da dahil olmak üzere tüm işletmenin piyasa değerini yansıtır.

(Burbidge ve Harrison, 1985; Cleveland vd., 1990; Özgen ve Güloğlu, 2004:97; Barışık ve Kesikoğlu, 2006:71; Balcılar vd., 2018; Hyndman ve Athanasopoulos, 2018).

4. ARAŞTIRMA BULGULARI

Araştırma bulgularının raporlanmasında sonuçların birbirleri ile ilişki bir şekilde açıklanabilmesi için ilk önce varsayımsal testler, daha sonra sırasıyla varyans ayrıştırma, etki-tepki analizi ve tarihsel ayrıştırma sonuçları sunulmuştur. Varyans ayrıştırması yapısal olarak belirli bir periyotta değişkenlerin önem sırasını, etki-tepki analizi yapısal şokları, tarihsel ayrıştırma ise geçmişe dönük yapısal şok ve parametre değerlerini ifade etmektedir. Firma değeri ve piyasa değeri değişkenlerinin bağımlı değişken, kaldıraç derecesi değişkenlerinin bağımsız değişkenler olduğu iki farklı VAR modeli kurulmuştur.

İlk olarak optimal gecikme uzunluğunda varsayımsal koşullar sağlanmalıdır. Gecikme uzunluğu seçiminde en optimal gecikme, model istikrarının sağlandığı ve otokorelasyonun olmadığı en düşük gecikme düzeyidir (Balcılar vd., 2018). Firma değeri modelinde tüm bilgi kriterlerine göre 1. gecikmede bu koşul sağlanmıştır. Piyasa değeri modelinde ise bu koşul SC (Schwarz) bilgi kriterine göre 3. gecikmede sağlanmıştır. Bu bağlamda modellerde istikrar, otokorelasyon sorunu olmama ve değişen varyans testi varsayımları sağlanmıştır (Bkz. Tablo 3, 4).

Tablo 3. Gecikme Uzunluklarının Tespiti

MODEL 1 BAĞIMLI DEĞİŞKEN: FİRMA DEĞERİ						
Gecikme	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	8.993.751	NA	8.69E-07	-2.604.167	-2.471.461	-2.551.728
1	2.141.224	229.5538*	3.28e-08*	-5.882496*	-5.218965*	-5.620303*
2	2.173.906	5.645.196	4.85E-08	-5.496.686	-4.302.329	-5.024.739
3	2.260.819	1.395.865	6.14E-08	-5.275.209	-3.550.026	-4.593.507
4	2.342.722	1.216.138	7.99E-08	-5.038.552	-2.782.544	-4.147.096
5	2.448.213	1.438.512	9.85E-08	-4.873.372	-2.086.539	-3.772.162
MODEL 2 BAĞIMLI DEĞİŞKEN: PİYASA DEĞERİ						
Gecikme	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	8.985.267	NA	8.71E-07	-2.601.596	-2.468.890	-2.549.157
1	2.128.841	227.4218*	3.41e-08*	-5.844974*	-5.181442*	-5.582781*
2	2.171.207	7.317.719	4.89E-08	-5.488.506	-4.294.149	-5.016.559
3	2.231.812	9.733.481	6.70E-08	-5.187.308	-3.462.126	-4.505.607
4	2.294.900	9.367.648	9.24E-08	-4.893.636	-2.637.628	-4.002.180
5	2.385.832	1.239.986	1.19E-07	-4.684.340	-1.897.507	-3.583.130

Tablo 4. Varsayımsal Testler

MODEL	MODEL 1	MODEL 2
BAĞIMLI DEĞİŞKEN	FİRMA DEĞERİ	PİYASA DEĞERİ
Gecikme	1	3
AR (Modül Değerleri)-Model İstikrar Testi	0.99-00,4	0.98-00,2
LM Otokorelasyon Testi (Olasılık) Ters Hipotez olasılık>0,05	0.4994	0.4422
Değişen Varyans Tesi (Olasılık) Ters Hipotez olasılık>0,05	0.6292	0.8088

Modellerin yorumları bağımlı değişkenler itibarıyla yapılmıştır. İlk olarak firma değeri modeli varyans ayrıştırması sonuçları yorumlanabilir. Sonuçlara göre hipotetik bir dönemde yapısal olarak firma değerini açıklayan en önemli değişken yaklaşık %90 açıklama gücü ile bileşik kaldıraç derecesi olmuştur. Diğer iki kaldıraç derecesinin ayrı ayrı açıklama güçleri %1 civarında gerçekleşmiştir. Sonuçlar şunu işaret etmektedir ki, faaliyet ve finansal kaldıraç dereceleri firma değeri üzerinde bireysel olarak değil birlikte etki ettiklerinde anlamlıdır. Bu sonuç satışların hisse başına kâra realizasyon derecesinin firma değerine kayda değer etki ettiğine işaret etmektedir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Firma Değeri Modeli Varyans Ayırıştırması Sonuçları

Firma değeri modeli için uygulanan etki-tepki fonksiyonları sonuçları varyans ayırıştırması sonuçları ile paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Etki-tepki fonksiyonları yardımıyla hesaplanan yapısal şoklar doğrultusunda, bileşik kaldırıcı da gözlemlenen pozitif şokların firma değerini artırdığı bulgularına ulaşılmıştır. Finansal kaldırıcı derecesinde meydana gelen şoklar da kısmen firma değerini artırırken, faaliyet kaldırıcı derecesi şokları firma değeri üzerinde negatif etki de bulunmuştur. Bileşik kaldırıcı derecesi finansal ve faaliyet kaldırıcıların çarpımı olduğu için yine bu değişkenlerdeki şoklar birlikte etkili olduğunda firma değeri üzerinde olumlu etkide bulunmaktadır (Bkz. Şekil 2).

Şekil 2. Firma Değeri Modeli Etki-Tepki Analizi Sonuçları

Firma değeri modeli için uygulanan tarihsel ayırıştırma sonuçları da varyans ayırıştırması ve etki-tepki analizi sonuçları ile paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. 2021 yılı ortaları ile COVID-19 pandemisi kısıtlamalarının sona ermesiyle, bileşik kaldırıcı derecesi kullanımı firma değerini artırmıştır. Yine finansal kaldırıcı derecesi sınırlı pozitif etki, faaliyet kaldırıcı derecesi ise negatif etki de bulunmuştur (Bkz. Şekil 3)

Üç farklı testin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel verimlilik düzeylerinin görece düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu durum, söz konusu işletmelerin finansal kaldırıcı derecesi yoluyla denge kurma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Finansal kaldırıcı derecesinin pozitif ve anlamlı bir etki ortaya koyması, bu firmaların dış finansman kaynaklarına erişiminde yüksek kredibiliteye sahip olduklarını ve borçlanma yoluyla değer yaratma potansiyellerinin bulunduğunu ima etmektedir. Bu bulgular, enerji sektöründeki firmaların yatırım kararlarının etkinliğinin, yalnızca yatırım projelerinin içsel verimliliğine değil, aynı zamanda bu yatırımların doğru finansman kaynaklarıyla desteklenmesine ve kâr payı politikalarıyla bütünleştirilmesine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Zira bileşik kaldırıcı derecesi, satış gelirlerinin hisse başına kâr (EPS)

dönüşümündeki duyarlılığı ölçmekte olup, işletme değerinin maksimize edilebilmesi, yatırım ve finansman kararlarının kâr payı politikaları ile eşgüdüm içinde optimize edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, enerji sektöründeki firmaların uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için stratejik bir bütünlük içinde yatırım, finansman ve kâr dağıtım politikalarını birlikte değerlendirmeleri gerekmektedir (Bkz. Şekil, 2, 3).

Şekil 3. Firma Değeri Tarihsel Ayrıştırma Analizi Sonuçları

Araştırmada kurulan ikinci model, piyasa değeri modelidir. Bu modele ilişkin analizde ilk olarak varyans ayrıştırması sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, kaldıraç derecelerinin piyasa değerinin yapısal belirleyicisi olma noktasındaki etkisinin sınırlı düzeyde, yaklaşık %1 civarında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, piyasa değeri değişkeni büyük ölçüde kendi geçmiş değerleri tarafından açıklanmakta ve dışsal finansal kaldıraç göstergelerinin etkisi görece düşük kalmaktadır. Bu sonuç, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal piyasalar tarafından genellikle güçlü ve istikrarlı işletmeler olarak algılandığını ve bu nedenle hisse senedi fiyatlarının yüksek seviyelerden değerlendirildiğini düşündürmektedir. Enerji sektörü firmalarının piyasa değerlerinin oluşumunda kaldıraç dinamiklerinden ziyade yüksek kredibilite, kurumsal itibarı ve yatırımcı güveni gibi faktörler belirleyicidir. Enerji sektörü firmaları için piyasa değeri, geleneksel finansal kaldıraç göstergeleriyle değil; firma içi yapısal sağlamlık, likidite ve sektörel beklentilerle daha güçlü bir ilişki içerisindedir (Bkz. Şekil 4).

Şekil 4. Piyasa Değeri Modeli Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Piyasa değeri modeli için uygulanan etki-tepki fonksiyonları sonuçları da varyans ayrıştırması sonuçları ile paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Firma değeri modelinde olduğu gibi bileşik kaldıraç derecesindeki şoklar piyasa değerini pozitif etkilemiştir. Finansal kaldıraçın pozitif etkisi oldukça sınırlı, faaliyet kaldıraçının etkisi negatiftir. Firma değeri modeline göre piyasa değeri modelinde bileşik kaldıraç derecesinin pozitif etkisi daha sınırlıdır (Bkz. Şekil 5).

Şekil 5. Piyasa Değeri Modeli Etki-Tepki Analizi Sonuçları

Piyasa değeri modeli için yapılan tarihsel ayrıştırma analizi sonuçları varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi sonuçları ile paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Borsa yatırımlarının arttığı 2021-2022 dönemi arasında faaliyet kaldırıcı derecesi pozitif etkide, finansal kaldırıcı derecesi nötr ve bileşik kaldırıcı derecesi negatif etkide bulunmuştur. 2022'nin ikinci çeyreğiyle bileşik kaldırıcı derecesi pozitif etki, finansal kaldırıcı derecesi nötr, faaliyet kaldırıcı derecesi negatif etkide bulunmuştur. 2025 yılı ilk çeyreğinde yeniden faaliyet ve bileşik kaldırıcının etki dinamikleri yaklaşık olarak simetrik bir şekilde yer değiştirmiştir.

Piyasa değeri modeline ilişkin üç testin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, elde edilen bulgular piyasa değerinin oluşumunda, işletmelerin yatırımcılar nezdindeki kredibilitesi ve kurumsal itibarı gibi algısal unsurların belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Bu durum, piyasa değeri üzerinde kaldırıcı derecesi dinamiklerinin etkisinin firma değerine kıyasla daha sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır. Bu bulgunun, araştırma kapsamındaki firmaların yüksek finansal kredibiliteye sahip enerji sektörü işletmeleri olmasıyla ilişkili olduğu ifade edilebilir. Özellikle borsa getirilerinin arttığı dönemlerde (2021–2022), faaliyet kaldırıcı derecesinin piyasa değeri üzerinde görece olarak daha güçlü bir etki sağladığı görülmektedir (Bkz. Şekil 7). 2023 yılı itibarıyla artan faiz oranları ve kredi maliyetleriyle, finansal kaldırıcının olumsuz etkisi ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz etki bileşik kaldırıcı derecesi üzerinden piyasa değeri üzerinde negatif yönlü bir etkide bulunmuştur (Bkz. Şekil 8). Firma değeri modelinde olduğu gibi piyasa değerinin maksimize edilebilmesi için de yatırım, finansman ve kâr payı politikalarının birbirinden bağımsız değil, bütüncül ve eşgüdümlü bir strateji çerçevesinde optimize edilmesi gereklidir (Bkz. Şekil 4, 5 ve 6). Bu koordinasyon, yalnızca içsel değer zincirine değil, aynı zamanda piyasa nezdindeki algısal itibarı değer artışına da katkı sağlayacaktır.

Şekil 6. Piyasa Değeri Modeli Tarihsel Ayrıştırma Analizi Sonuçları

Şekil 7. BİST-100 Günlük ve Aylık Getiri (%), 2021 Ocak-2025 Temmuz)

Şekil 8. Türkiye 2 Yıllık Tahvil Gösterge Faizi (Günlük ve Aylık)

5. SONUÇ

Bu çalışma, kaldıraç derecelerinin (faaliyet, finansal ve bileşik) firma ve piyasa değeri üzerindeki yapısal ve dinamik etkilerini Borsa İstanbul'da işlem gören enerji sektörü firmaları örneğinde incelemiştir. Uygulanan VAR modeli aracılığıyla değişkenler arasındaki etkileşimler varyans ayrıştırması, etki-tepki fonksiyonları ve tarihsel ayrıştırma analizleri yoluyla derinlemesine analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgular, firma değerinin açıklanmasında bileşik kaldıraç derecesinin belirleyici bir değişken olduğunu göstermiştir. Faaliyet ve finansal kaldıraç derecelerinin ise firma değeri üzerindeki etkileri, ancak birlikte değerlendirildiklerinde anlam kazanmakta; bu durum satışların hisse başına kâra dönüşüm oranının, kurumsal firma değerinin oluşumunda merkezi bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Finansal kaldıraç

derecesinin firma değeri üzerinde kısmi olarak pozitif etkileri gözlemlenmiştir. Faaliyet kaldıraç derecesi ise negatif etkilemiştir. Bu sonuç, enerji sektöründeki işletmelerin operasyonel kârlılıktan ziyade finansal yapılarına dayalı olarak değer zinciri dinamiği sağladığına işaret etmektedir.

Piyasa değeri açısından ise kaldıraç derecelerinin etkisi sınırlı düzeyde kalmıştır. Piyasa değerinin büyük ölçüde, kurumsal itibar, likidite ve yatırımcı güveni gibi niteliksel kendi geçmiş değerleri unsurlarından etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Özellikle borsa getirilerinin arttığı 2021–2022 döneminde faaliyet kaldıraç piyasa değerini kısmen desteklemiştir. 2023 sonrası artan faiz oranları ve kredi maliyetleri nedeniyle finansal kaldıraç ve bileşik kaldıraç üzerinden negatif etkiler tespit edilmiştir (Bkz. Şekil 7, 8).

Sonuçlar, kaldıraç derecelerinin taşıdığı anlamlar çerçevesinde de değerlendirilmelidir. Faaliyet kaldıraç derecesi satışlardaki değişimin faaliyet kârına, finansal kaldıraç derecesi faaliyet kârındaki değişimin hisse başına kâra, bileşik kaldıraç derecesi ise satışların doğrudan hisse başına kâra dönüşüm derecesini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kâr realizasyon süreçlerinin firma ve piyasa değeri üzerindeki etkileri bakımından en belirleyici unsur, satışların hisse başına kâr üretme yeteneğidir. Satışların doğrudan hisse başına kâra dönüşebilmesi, işletmenin gelecekteki nakit akışları ve hisse senedi değerleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

Sonuç olarak, çalışmanın bulguları kaldıraç yapılarına ilişkin kararların, sadece finansman politikalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; yatırım ve kâr dağıtım politikaları ile bütünleşik biçimde ele alınmasının değer maksimizasyonu açısından stratejik önem taşıdığını ortaya koymuştur. Özellikle sermaye yoğun ve yüksek kredibilitelere sahip enerji sektörü işletmeleri için bu bütüncül yaklaşım, uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu yapısal dinamikler, kaldıraç stratejilerinin hem firma içi değer yaratımı hem de piyasa algısı boyutunda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

KAYNAKÇA

- Akcanlı, F., & Erem, I. (2013). İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin faaliyet ve finansal kaldıraç derecelerinin ölçülmesi. *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 5(1), 61-71.
- Almahadin, H. A., & Oroud, Y. (2019). Capital structure-firm value nexus: The moderating role of profitability. *Revista Finanzas y Política Económica*, 11(2), 375-386. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2019.11.2.9>
- Balcılar, M., Ozdemir, Z. A., Ozdemir, H., & Shahbaz, M. (2018). The renewable energy consumption and growth in the G-7 countries: Evidence from historical decomposition method. *Renewable Energy*, 126, 594-604.
- Barişık, S., & Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye’de bütçe açıklarının makro ekonomik değişkenler üzerine etkisi (1987-2003 VAR, etki-tepki analizi, varyans ayrıştırması). *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 61(4).
- Beckett, S. (2020). *Introduction to time series using Stata* (Revised ed.). Stata Press.
- Beyazgül, M., Karadeniz, E., & İskenderoğlu, Ö. (2022). Futbol kulüplerinin faaliyet, finansal ve toplam kaldıraç derecelerinin analizi: Avrupa örneği. *Muhasebe ve Finansman Dergisi* (94), 91-104. <https://doi.org/10.25095/mufad.1050408>
- Burbidge, J. B., Magee, L., & Robb, A. L. (1988). Alternative transformations to handle extreme values of the dependent variable. *Journal of the American Statistical Association*, 83(401), 123-127. <https://doi.org/10.2307/2288929>
- Burbidge, J., & Harrison, A. (1985). An historical decomposition of the Great Depression to determine the role of money. *Journal of Monetary Economics*, 16(1), 45-54.
- Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., & Terpenning, I. J. (1990). STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *Journal of Official Statistics*, 6(3), 3-73.
- Dayı, F. (2019). Faaliyet kaldıraç derecesinin satış gelirleri üzerindeki etkisi: Havayolu şirketlerinde bir uygulama. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(3), 923-941. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.499374>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366a), 427-431.

- Dudycz, T. (2020). Operating leverage: A critical analysis of the concept and the methods of measurement. *Revista de Contabilidad- Spanish Accounting Review*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3578189>
- Glover, K. (2024). A comment on the relationship between operating leverage and financial leverage. *Finance Research Letters*, 67(Part A), 105522. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105522>
- Gündoğan Aşık, E., Altın Yavuz, A., & Küçük, Z. (2021). Lojistik regresyon modelinde kötü kaldıraç noktalarının belirlenmesi için yeni sağlam eşik değerler. *Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty*, 8(2), 630-650. <https://doi.org/10.30798/makuiibf.691623>
- Hermuningsih, S. (2013). Profitability, growth opportunity, capital structure and the firm value. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 16(2). <https://doi.org/10.21098/bemp.v16i2.440>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and practice*. <https://otexts.com/fpp2/>
- Investing. (2025). <https://tr.investing.com/>, Erişim Tarihi, 01.07.2025
- Jamal, J., & Khatami, S. (2023). Mali kaldıraç, banka büyüklüğü ve varlık büyüme hızının Afganistan'daki ticari bankaların kârlılığı üzerindeki etkisi. *Uluslararası İktisadi ve İdari Akademik Araştırmalar Dergisi*, 3(1), 62-77.
- Johnston, J., & DiNardo, J. (1997). *Econometric methods* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Kanoujiya, J., Jain, P., Banerjee, S., Kalra, R., Rastogi, S., & Bhimavarapu, V. M. (2023). Impact of leverage on valuation of non-financial firms in India under profitability's moderating effect: Evidence in scenarios applying quantile regression. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(8), 366. <https://doi.org/10.3390/jrfm16080366>
- Karadeniz, E., & Aydın, C. (2022). Uluslararası havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinde faaliyet, finansal ve toplam riskin kaldıraç analiziyle değerlendirilmesi. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 19(3), 502-523. <https://doi.org/10.24010/soid.1197742>
- Kaya, E., & Köksal, Y. (2018). Türk bankacılık sisteminde kaldıraç döngüsellliği. *İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 7-20.
- Kaya, E., & Köksal, Y. (2019). Kaldıraç ve döngüsellik: Bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 14(2), 331-346. <https://doi.org/10.17153/oguiibf.451134>
- Kumar, P. (2017). Relationship between degree of financial leverage and earning per share. *IMPACT: International Journal of Research in Business Management*, 5(11), 5-10.
- Kurt, Y. (2022). Denetim kalitesi üzerinde borçlanma maliyetleri, kaldıraç oranları ve işletme büyüklüğünün etkisi. *Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi*, 6(2), 298-316. <https://doi.org/10.29216/ueip.1135879>
- Kuzu, M., & Kocaoğlu, F. (2023). Seçmen Davranışlarına Ekonomik ve Finansal Kriz Kaynaklı Enflasyonist Şokların Etkisinin Ekonomik Oylama Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi: 2018-2022 Türkiye Örneği. *Politik Ekonomik Kuram*, 7(2), 252-295. <https://doi.org/10.30586/pek.1333272>
- Laghari, A. (2017). The impact of the operating leverage and financial leverage on the firm's value: Empirical evidence from Pakistan. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3421416>
- Mandelker, G. N., & Rhee, S. G. (1984). The impact of the degrees of operating and financial leverage on systematic risk of common stock. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 19(1), 45-57. <https://doi.org/10.2307/2331000>
- Nusaika, M., Sajeetha, A., & Safana, M. (2023). The effect of degree of financial leverage on firm profitability: Special reference to Standard and Poors Sri Lanka (S&P SL) companies in Sri Lanka. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 5, 1857-1872.
- Omağ, A. (2015). Finansal kaldıraç derecesi ve seçilmiş sektörlerle yönelik bir uygulama. *Maliye ve Finans Yazıları*, 1(103), 205-218. <https://doi.org/10.33203/mfy.307962>

- Özdemir, Ö. (2016). Kaldıraç oranı ve yatırımlar ilişkisinin Borsa İstanbul'da işlem gören firmalar açısından incelenmesi. *Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 38(2), 235-253. <https://doi.org/10.14780/muiibd.281406>
- Özgen, F. B., & Güloğlu, B. (2004). Türkiye'de iç borçların iktisadi etkilerinin VAR tekniği ile analizi. *METU Studies in Development*, 1, 93-111.
- Sarkar, S. (2018). Optimal DOL (degree of operating leverage) with investment and production flexibility. *International Journal of Production Economics*, 202, 172-181. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.05.022>
- Saygın, O. (2023). Likidite bolluğu ekseninde kaldıraç ve dış borçlanma şirketlere değer kattı mı? Borsa İstanbul üzerine bir uygulama. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 354-377. <https://doi.org/10.30784/epfad.1284398>
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1-48. <https://www.jstor.org/stable/1912017>
- Topal, Y. (1999). Sermaye yapısı ve finansal kaldıraç ilişkisi üzerine matematiksel bir model denemesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(1), 113-124.
- Topal, Y. (2006). İMKB'ye kayıtlı işletmelerin sermaye yapıları ve finansal kaldıraç oranlarının karlılıklarına etkisi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* (27), 1992-2004.
- Ünal, M., & Dube, S. (2017). Dengeleme tezi: Kaldıraç dereceleri ve piyasa riski etkileşimi- Türk metal sektörü örneği. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 32(1), 361-379. <https://doi.org/10.24988/deuiibf.2017321610>
- Vanlı, Y. (2016). Şirketlerin finansal kaldıraç kullanımı ve resesyona etkisi. *Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 8(14), 209-227. <https://doi.org/10.14784/jfrs.65988>
- Zabolotnyy, S., & Wasilewski, M. (2018). Operating and financial leverage as risk measures in agricultural companies. *Problems of Agricultural Economics*, 1(354), 113-128. <https://doi.org/10.30858/zer/89618>
- Zimny, A. (2020). The impact of financial leverage on a company's market valuation. *Journal of Finance and Financial Law*, 4(28), 185-190. <https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.28.10>